

Laboratórna Diagnostika, XXXI, 1, 2026: 57–64

METIONÍN: METABOLIZMUS A JEHO VÝZNAM PRI NÁDOROVOM OCHORENÍ METHIONINE: METABOLISM AND ITS ROLE IN CANCER

Marcela Valko-Rokytovská, Jana Šimková, Peter Očenáš

Katedra chémie, biochémie a biofyziky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice

marcela.valko-rokytovska@uvlf.sk

SÚHRN

Metionín je esenciálna aminokyselina zohrávajúca kľúčovú úlohu v jednouhlíkovom metabolizme, epigenetickej regulácii a udržiavaní redoxnej rovnováhy buniek. Vo forme *S*-adenozylmetionínu (SAM) sa podieľa na metylačných reakciách ovplyvňujúcich génovú expresiu, syntéze polyamínov a nukleotidov. Deregulácia metabolizmu metionínu je charakteristická pre nádorové bunky, ktoré vykazujú zvýšenú závislosť od jeho príjmu a narušený metylačný potenciál. Zmeny v koncentráciách metabolitov, ako sú SAM, *S*-adenozylhomocysteín (SAH) a homocysteín, odrážajú epigenetické a metabolické preprogramovanie spojené s karcinogézou. Metabolická profilácia predstavuje významný nástroj na identifikáciu biomarkerov a lepšie pochopenie mechanizmov nádorových ochorení, čím prispieva k rozvoju diagnostiky a cielej terapie.

Kľúčové slová: metionín; metabolizmus; metabolomika; diagnostika

ABSTRACT

Methionine is an essential amino acid that plays a key role in one-carbon metabolism, epigenetic regulation, and the maintenance of cellular redox balance. In the form *S*-adenosylmethionine (SAM), it participates in methylation reactions affecting gene expression, as well

as the synthesis of polyamines and nucleotides. Dysregulation of methionine metabolism is characteristic of cancer cells, which exhibit increased dependence on its uptake and a disrupted methylation potential. Changes in the concentrations of metabolites such as SAM, *S*-adenosylhomocysteine (SAH), and homocysteine reflect epigenetic and metabolic reprogramming associated with carcinogenesis. Metabolomic profiling represents an important tool for biomarker identification and a better understanding of tumor biology, contributing to the development of diagnostics and targeted therapies.

Key words: methionine; metabolism; metabolomics; diagnostics

ÚVOD

Metionín a jeho biologické funkcie

Metionín je esenciálna aminokyselina obsahujúca síru, ktorá zohráva významnú úlohu v bunkovom metabolizme. Je nevyhnutný pre rast a obnovu tkanív a podieľa sa na viacerých kľúčových biologických procesoch, vrátane epigenetickej regulácie, syntézy polyamínov, detoxikačných mechanizmov (glutatión) a udržiavania integrity bunkových membrán (fosfolipidy). Metionín predstavuje prekursor viacerých významných metabolitov, ako sú sukcinyl-

-CoA, homocysteín, cysteín, kreatín a karnitín (Martínez a kol., 2017).

Jednou z jeho najdôležitejších funkcií je účasť na intracelulárnych metylačných reakciách, kde vo forme S-adenozylmetionínu slúži ako univerzálny donor metylových skupín. SAM je nevyhnutný pre metyláciu DNA, RNA a histónov, čím ovplyvňuje génovú expresiu. Zároveň sa podieľa na syntéze fosfolipidov, regulácii signálnych dráh a biosyntéze polyamínov. Polyamíny stabilizujú DNA, RNA a proteíny, chránia bunky pred oxidačným stresom a regulujú aktivitu iónových kanálov. Metionín sa ďalej podieľa na regulácii biosyntézy nukleotidov a intracelulárnej redoxnej rovnováhy. Metabolizmus metionínu je úzko prepojený s folátovým cyklom prostredníctvom homocysteínu, čím sa podieľa na syntéze purínov a pyrimidínov. Súčasťou metabolizmu metionínu je aj tzv. metionínová záchranná dráha, ktorá zabezpečuje recykláciu metionínu z metyltioadenozínu (MTA) vznikajúceho počas syntézy polyamínov. Významná je aj jeho úloha v udržiavaní redoxného stavu buniek prostredníctvom transsulfuračnej dráhy vedúcej k syntéze glutatiónu (GSH), ktorý neutralizuje reaktívne formy kyslíka (ROS). Okrem toho je zdrojom síry pre tvorbu sírovodíka (H₂S), významnej signálnej molekuly (Sanderson a kol., 2019).

Metabolizmus metionínu a jeho význam pri nádorovom raste

Metionín zohráva dôležitú úlohu v karcinogéne ako súčasť jednohlíkovej metabolickej siete, ktorá zabezpečuje syntézu polyamínov, nukleotidov a glutatiónu (Obrázok 1) (Sanderson a kol., 2019). Jeho metabolizmus je úzko prepojený s folátovým cyklom a transsulfuračnou dráhou, čo umožňuje koordinovanú reguláciu metylačných reakcií, redoxnej rovnováhy a biosyntetických procesov v bunke. Prostredníctvom týchto prepojení ovplyvňuje epigenetické mechanizmy, bunkový rast a proliferáciu. Dostupnosť metionínu môže limitovať rýchlosť nádorového metabolizmu a jeho deregulácia je častým znakom nádorových buniek. Tie často vykazujú zvýšenú závislosť od exogénneho metionínu, čo predstavuje významný metabolický fenotyp využiteľný v diagnostike aj terapii (Tassinari a kol., 2024).

Hlavné metabolické dráhy metionínu zahŕňajú metionínový cyklus a transsulfuračnú dráhu, ktoré spoločne zabezpečujú integráciu metylačného metabolizmu, redoxnej homeostázy a biosyntetických procesov v bunke.

Metionínový cyklus

Metionín je metabolizovaný enzýmom *metionínadenozyltransferázou 2A (MAT2A)* za vzniku SAM, ktorý slúži ako univerzálny donor metylových skupín pre rôzne biomolekuly. SAM zohráva kľúčovú úlohu v epigenetickej regulácii bunky.

Po odovzdaní metylovej skupiny vzniká S-adenozylhomocysteín (SAH), ktorý pôsobí ako silný inhibitor *metyltransferáz* a zabezpečuje spätnoväzbovú reguláciu metylačných reakcií. Pomer SAM/SAH je preto rozhodujúcim faktorom určujúcim metylačný potenciál bunky (Kuty a kol., 2026).

V nádorových bunkách sa často pozoruje zvýšená expresia *MAT2A*, zatiaľ čo *MAT1A* je typická pre diferencované tkanivá. Tento rozdiel odráža metabolické preprogramovanie spojené s proliferáciou a tzv. metionínovou závislosťou nádorových buniek. SAH je následne hydrolyzovaný *adenozylhomocysteinázou (AHCY)* na homocysteín. Ten môže byť remetylovaný späť na metionín alebo vstupovať do transsulfuračnej dráhy. Remetylácia prebieha za účasti *metionínsyntázy (MS)* s využitím 5-metyltetrahydrofolátu alebo prostredníctvom *betaín-homocysteinmetyltransferázy (BHMT)*, ktorá využíva betaín ako donor metylovej skupiny (Parkhitko a kol., 2019).

Transsulfuračná dráha

Transsulfuračná dráha zabezpečuje premenu homocysteínu na cysteín prostredníctvom *cystationín-β-syntázy* a *cystationín-γ-lyázy*. Predstavuje kľúčové prepojenie medzi metionínovým cyklom a syntézou biologicky významných zlúčenín obsahujúcich síru, čím sa podieľa na udržiavaní aminokyselinovej a redoxnej homeostázy bunky.

Cysteín je následne využívaný na syntézu proteínov, glutatiónu a taurínu. Tým významne prispieva k antioxidantnej kapacite bunky a k detoxikačným procesom. Zvýšená aktivita tejto dráhy je dôležitá najmä pri odpovedi na oxidačný stres, keďže umožňuje regeneráciu redukovaného glutatiónu a ochranu buniek pred poškodením reaktívnymi formami kyslíka.

Súčasťou transsulfuračnej dráhy je aj produkcia sírovodíka (H₂S), ktorý pôsobí ako plyný signálny mediátor a podieľa sa na regulácii zápalovej odpovede, mitochondriálnej funkcie a bunkovej signalizácie. Dysregulácia tejto dráhy môže prispievať k poruchám redoxnej rovnováhy a je spájaná s patogenézou viacerých ochorení vrátane nádorových procesov (Flori a kol., 2025; Pajares, 2025).

ke. Môže viesť k poškodeniu makromolekúl a bunkových štruktúr a podieľa sa na patogenéze viacerých ochorení. Reaktívne formy kyslíka (ROS) vznikajú ako dôsledok fyziologických aj patologických procesov, napríklad počas bunkového dýchania alebo pri mitochondriálnej dysfunkcii (Martínez a kol., 2017).

Za fyziologických podmienok sú nízke koncentrácie ROS efektívne eliminované bunkovými antioxidantnými systémami, medzi ktoré patria napríklad *glutatiónpoxidáza* a *glutatiónereduktáza*. Nadmerná produkcia ROS však vedie k oxidačnému poškodeniu DNA, proteínov a membránových lipidov, čo môže vyústiť do bunkovej smrti, chronického zápalu alebo fibrogenézy (Freitas a kol., 2016). Vysoké koncentrácie ROS a vyčerpanie antioxidantných systémov môžu podporovať bunkové starnutie alebo apoptózu.

Metionín zohráva významnú úlohu v regulácii redoxnej rovnováhy najmä prostredníctvom svojich metabolitov. Jeho katabolizmus prispieva k syntéze glutatiónu, taurínu a ďalších zlúčenín s antioxidantnými vlastnosťami. Prostredníctvom transsulfuračnej dráhy sa podieľa na udržiavaní intracelulárnej redoxnej homeostázy. Narušenie rovnováhy medzi produkciou ROS a antioxidantnými mechanizmami môže viesť k aktivácii onkogénnych dráh a iniciovať nádorovú transformáciu. Zvýšené koncentrácie 8-hydroxyguanozínu (8-OH-G), ktorý je markerom oxidačného poškodenia DNA, sú spojené so zvýšeným výskytom mutácií a predstavujú významný faktor v karcinogenéze. Stabilita genómu je preto úzko prepojená s reguláciou oxidačného stresu (Martínez a kol., 2017).

Metabolomické prístupy v analýze metionínového cyklu

Metabolomika sa zaoberá analýzou a kvantifikáciou nízkomolekulových metabolitov (≤ 1500 Da) prítomných v biologických systémoch. V rámci metabolomických analýz rozlišujeme viacero prístupov, pričom výber vhodnej metódy závisí najmä od toho, či ide o cieľnú alebo necieľnú analýzu (Schmidt a kol., 2021)

Vzhľadom na komplexnosť a dynamiku metabolómu je na jeho analýzu potrebné využívať rôzne analytické techniky schopné pokryť široké spektrum metabolitov. Medzi najčastejšie používané metódy patria plynová chromatografia spojená s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS), kvapalinová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou (LC-MS), laserom asistovaná desorpčia/ionizácia

v matrici (MALDI-TOF) a nukleárna magnetická rezonancia (NMR) (Oyedeki a kol., 2021). Kombinácia LC-MS umožňuje efektívnu separáciu metabolitov a znižuje komplexnosť analyzovanej vzorky, čím uľahčuje ich identifikáciu a kvantifikáciu (Xiao, Zhou a Ransom, 2012).

Metabolity metionínového cyklu, metabolizmu polyamínov a močovínového cyklu zohrávajú významnú úlohu v regulácii bunkového metabolizmu. Ich kvantifikácia v biologických vzorkách je preto dôležitá pre pochopenie patologických mechanizmov vrátane nádorovej transformácie. Ultra-vysokoučinná kvapalinová chromatografia spojená s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (UHPLC-MS/MS) predstavuje vhodný nástroj na citlivú a selektívnu analýzu týchto metabolitov, a to aj bez potreby derivatizácie alebo použitia iónovo-párových činidiel (Su a kol., 2021).

V kontexte nádorových ochorení predstavuje metabolická profilácia významný nástroj na identifikáciu špecifických metabolických zmien spojených s nádorovou transformáciou. Alterácie v koncentráciách metabolitov metionínového cyklu, ako sú SAM, SAH či homocysteín, môžu slúžiť ako potenciálne diagnostické a prognostické biomarkery. Ich sledovanie umožňuje nielen lepšie pochopenie metabolického preprogramovania nádorových buniek, ale aj včasnú detekciu ochorenia a monitorovanie terapeuticko-odpovede (Bernasocchi a Mostoslavsky, 2024).

Stanovenie homocysteínu v biologickom materiáli

Koncentrácia metionínu v krvnej plazme je zvyčajne relatívne nízka (13 – 45 $\mu\text{mol/l}$) a stabilná. Tiež homocysteín, ktorý vzniká ako medziprodukt metabolizmu metionínu, sa v plazme nachádza v nízkych koncentráciách (< 15 $\mu\text{mol/l}$) (Okawa a kol., 2020). Ich zvýšené hodnoty môžu byť dôsledkom vrodených porúch metabolizmu metionínu, ako sú homocysteínúria alebo hypermetioninémia (Borowczyk a kol., 2016).

Väčšina homocysteínu (Hcy) je v plazme prítomná vo viazanej forme, najmä vo väzbe na plazmatické proteíny prostredníctvom disulfidových väzieb ($-S-S-$). Voľný Hcy sa vyskytuje v redukovanej aj oxidovanej forme, pričom oxidované formy zahŕňajú homocystín (Hcy-Hcy) a zmiešané disulfidy (napr. Hcy-Cys). Viazaná forma predstavuje približne 70 – 90 % celkovej koncentrácie Hcy, oxidované formy 10 – 30 % a redukovaný Hcy menej ako 1 %. Stanovenie koncentrácie homocysteínu má význam v klinickej diagnostike metabolických porúch a ochorení. Vysokou-

činná kvapalinová chromatografia (HPLC) patrí medzi najčastejšie používané metódy na jeho kvantifikáciu. V praxi sa často stanovuje celkový homocysteín, pričom disulfidové formy sú pred analýzou redukované na voľný Hcy. Redukcia sa uskutočňuje pomocou činidiel, ako sú borohydrid sodný, tributylfosfín (TBP), tris(2-karboxyetyl)fosfín (TCEP), ditiotreitol (DTT), 1,4-ditioerytritol (DTE) alebo merkaptoetanol (Bald a kol., 2000; Ji, Lin a Luo, 2020).

Hyperhomocysteinémia a vitamíny skupiny B

Epidemiologické štúdie poukazujú na súvislosť medzi zvýšenou plazmatickou koncentráciou homocysteínu (hyperhomocysteinémiou) a zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení aj nádorových procesov. Jednou z hlavných príčin hyperhomocysteinémie je nedostatočný príjem vitamínov skupiny B, najmä vitamínov B₆, B₁₂ a folátov (vitamín B₉), ktoré zohrávajú úlohu koenzýmov v metabolizme homocysteínu (Mccaddon, Miller a Miller, 2023).

Nedostatok týchto vitamínov môže viesť k poruchám syntézy DNA, napríklad v dôsledku abnormálnej inkorporácie uracilu do DNA. Experimentálne štúdie preukázali, že deficit kyseliny listovej vedie k poškodeniu DNA s charakteristikami podobnými nádorovým bunkám. Deplécia folátu a vitamínu B₁₂ môže zároveň znížiť dostupnosť SAM pre metylačné reakcie, čím ovplyvňuje reguláciu génovej expresie (Plazar a Jurdana, 2010).

Zvýšené koncentrácie homocysteínu sú asociované so zvýšeným rizikom vzniku nádorových ochorení, pravdepodobne v dôsledku jeho vplyvu na oxidačný stres, poškodenie DNA a poruchy metylačných procesov. Hyperhomocysteinémia tak môže predstavovať nielen marker porúch metabolizmu jedného uhlíka, ale aj potenciálny indikátor zvýšeného onkologického rizika. Jeho stanovenie má význam nielen v oblasti kardiovaskulárnych, ale aj nádorových ochorení (Mccaddon, Miller a Miller, 2023; Sitdikova, 2023).

Metabolická analýza metionínového cyklu pri nádorových ochoreniach

Rakovinové bunky majú na rozdiel od zdravých buniek zvýšenú potrebu príjmu metionínu. Profilácia metionínu a jeho metabolitov v biologických systémoch predstavuje dôležitý prístup k hodnoteniu zmien metabolizmu jedného uhlíka pri nádorových ochoreniach, ako napríklad glioblastóm, karcinóm pankreasu, kolorektálny karcinóm, hepatocelulárny karcinóm, leukémia (Labuschagne a kol.,

2014; Newman a Maddocks, 2017; Kawaguchi a kol., 2018; Sanderson a kol., 2019)

Metylácia zlúčenín zapojených do metabolizmu jedného uhlíka zohráva významnú úlohu pri diagnostike rôznych ochorení, ako sú nádorové ochorenia, vrodené vývojové chyby, kognitívne dysfunkcie či kardiovaskulárne ochorenia. Obzvlášť významná je pri nádorových ochoreniach, kde sú príčinou patologických zmien odchýlky v metylácii DNA a dysregulácia syntézy nukleotidov (Newman a Maddocks, 2017; Ducker a Rabinowitz, 2018).

Rôzne štúdie využívajúce kvapalinovú chromatografiu spojenú s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (LC-MS/MS) poukázali na to, že pri delícii chromozómu a inaktivácii génu pre enzým *metyltioadenozínfosforylázu* (*MTAP*) dochádza k akumulácii 5'-metyltioadenozínu (MTA) v nádorových bunkách.

SAM môže byť ďalej dekarboxylovaný *adenozylmetionindekarboxylázou* (*AMD*) na dekarboxylovaný SAM (dc-SAM), ktorý poskytuje n-propylamínovú skupinu v biosyntéze spermidínu a spermínu. Týmto procesom vzniká MTA, ktorý sa následne recykluje späť na metionín. MTA je fosforolyticky štiepený enzýmom *MTAP* na adenín a 5-deoxy-5-(metyltio)ribóza-1-fosfát (*MTR-1P*).

Prirodzené polyamíny sú odvodené z ornitínu, ktorý je dekarboxylovaný enzýmom *ornitindekarboxylázou* (*ODC*) na putrescín, z ktorého následne vzniká spermidín a spermín. Mnohé malignity vykazujú zníženú alebo úplne stratenú aktivitu *MTAP*, čo vedie k akumulácii MTA. Je známe, že polyamíny sú vo zvýšenej miere prítomné v rakovinových bunkách a zároveň *MTAP* nepriamo reguluje aktivitu *ODC*. Strata aktivity *MTAP* a následná akumulácia MTA predstavujú charakteristický metabolický znak viacerých nádorových ochorení, ktorý môže byť využiteľný ako diagnostický marker alebo terapeutický cieľ (Mavrakis a kol., 2016; Ngoi a kol., 2024).

Necielená metabolická analýza založená na UPLC-MS/MS s hmotnostnou spektrometriou umožňuje získanie komplexných informácií o metabolitoch v biologických vzorkách. Separácia na LC kolóne umožňuje stanovenie metabolitov s rôznou polaritou. Sledovanie rozdielov v profíloch metabolitov medzi zdravými a nádorovými bunkami môže prispieť k lepšiemu pochopeniu mechanizmov kancerogenézy na metabolickej úrovni (Liao a kol., 2019).

Analýza metylovaných metabolitov a súvisiacich metabolických dráh tak prispieva k hlbšiemu pochopeniu

zmien v metabolizme jedného uhlíka v nádorových bunkách a môže viesť k identifikácii nových diagnostických a prognostických biomarkerov (Liao a kol., 2019).

Vzhľadom na úzke prepojenie metabolizmu metionínu, SAM a následných metylačných reakcií je dôležité sledovať nielen samotnú koncentráciu metionínu, ale aj kľúčové medziprodukty jeho metabolizmu, ktoré odrážajú bunkový metylačný stav. Osobitný význam majú *S*-adenozylmetionín a *S*-adenozylhomocysteín, ktoré priamo určujú metylačný potenciál bunky a sú úzko späté s epigenetickou reguláciou génovej expresie. Ich dysregulácia predstavuje významný mechanizmus v patogenéze nádorových ochorení.

Klinický význam stanovenia SAM a SAH

SAM a SAH sú dôležitými medziproduktmi viacerých metabolických dráh, vrátane metabolizmu nukleových kyselín a hormónov. SAM ako donor metylových skupín pre väčšinu metylačných reakcií v bunke sa premieňa na SAH, ktorý je zároveň významným inhibítorom *metyltransferáz* (Shrubsole a kol., 2015).

Pomer SAM/SAH sa často využíva ako ukazovateľ bunkového metylačného potenciálu. Za fyziologických podmienok je koncentrácia SAH výrazne nižšia v porovnaní s koncentráciou SAM. Pomer SAM/SAH, označovaný aj ako „metylačný index“, ovplyvňuje väčšinu metylačných reakcií v bunke, vrátane metylácie DNA a histónov. Tieto epigenetické procesy zohrávajú kľúčovú úlohu v regulácii génovej expresie v normálnych aj patologických stavoch, vrátane nádorových ochorení (Caudill a kol., 2001; Yang a kol., 2021)

Zníženie pomeru SAM/SAH odráža znížený bunkový metylačný potenciál. Poruchy metylačných procesov vedú k dysregulácii bunkových funkcií a k zmenám v koncentráciách SAM a SAH. Znížený metylačný potenciál a nedostatok SAM sú spájané s rozvojom rôznych patologických stavov, vrátane kardiovaskulárnych ochorení, hepatálnych porúch, neurodegeneratívnych ochorení a nádorových ochorení (Hao a kol., 2016).

Stanovenie SAM a SAH sa realizuje viacerými analytickými metódami, medzi ktoré patria chromatografické techniky s UV detekciou využívajúce ión-párovú alebo katexovú chromatografiu, metódy s fluorescenčnou detekciou po derivatizácii analytov, elektrochemické metódy a kapilárna elektroforéza (Krijt, Dutá a Kožich, 2009).

V nádorových bunkách je často pozorovaná dysregulácia pomeru SAM/SAH, ktorá vedie k narušeniu me-

tylačných procesov a následnej epigenetickej deregulácii génovej expresie. Tieto zmeny sa môžu prejavovať ako globálna hypometylácia DNA alebo lokálna hypermetylácia promótorových oblastí tumor-supresorových génov, čo prispieva k iniciácii a progresii nádorových ochorení. Monitorovanie pomeru SAM/SAH tak predstavuje dôležitý ukazovateľ epigenetického stavu bunky pri onkologických ochoreniach (Wong, Qian a Yu, 2017).

ZÁVER

Metionín predstavuje kľúčovú esenciálnu aminokyselinu, ktorá zohráva centrálnu úlohu v jednouhlíkovom metabolizme, epigenetickej regulácii a udržiavaní redoxnej rovnováhy buniek. Prostredníctvom svojich metabolických dráh, najmä metionínového cyklu a transsulfuračnej dráhy, ovplyvňuje syntézu nukleotidov, polyamínov a glutatiónu, čím priamo zasahuje do regulácie bunkového rastu a proliferácie.

V kontexte nádorových ochorení je význam metionínu zvýraznený fenoménom metionínovej závislosti nádorových buniek, ako aj dereguláciou metylačných procesov sprostredkovaných *S*-adenozylmetionínom. Zmeny v koncentráciách kľúčových metabolitov, ako sú SAM, SAH a homocysteín, odrážajú narušenie bunkového metabolizmu a epigenetickej kontroly génovej expresie, čo prispieva k iniciácii a progresii nádorových procesov.

Metabolomické prístupy umožňujú detailnú charakterizáciu týchto zmien a predstavujú perspektívny nástroj pre identifikáciu diagnostických a prognostických biomarkerov. Lepšie pochopenie metabolizmu metionínu tak môže prispieť nielen k objasneniu mechanizmov karcinogenézy, ale aj k vývoju nových stratégií v oblasti laboratórnej diagnostiky a cielej terapie nádorových ochorení.

LITERATÚRA

1. Bald, E. et al. (2000) 'Liquid chromatographic assessment of total and protein-bound homocysteine in human plasma', 50, pp. 1233–1243.
2. Bernasocchi, T. and Mostoslavsky, R. (2024) 'Subcellular one carbon metabolism in cancer, aging and epigenetics', Front Epigenet Epigenom., 2. Available at: <https://doi.org/10.3389/freae.2024.1451971>.Subcellular.

3. Borowczyk, K. et al. (2016) 'Simultaneous Determination of Methionine and Homocysteine by on-column derivatization with o-phthalaldehyde', *Talanta*, 161, pp. 917–924. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.talanta.2016.09.039>.
4. Caudill, M.A. et al. (2001) 'Intracellular S-Adenosylhomocysteine Concentrations Predict Global DNA Hypomethylation in Tissues of Methyl-Deficient Cystathionine^N₅-Synthase Heterozygous Mice 1', *J Nutr.*, 131(11), pp. 2811–2818.
5. Ducker, G.S. and Rabinowitz, J.D. (2018) 'HHS Public Access', *Cell Metabolism*, 25(1), pp. 27–42. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2016.08.009>. One-Carbon.
6. Flori, L. et al. (2025) 'Transsulfuration Pathway Products and H₂S-Donors in Hyperhomocysteinemia: Potential Strategies Beyond Folic Acid', *International Journal of Molecular Sciences*, 26, p. 6430.
7. Freitas, I. et al. (2016) 'In Situ Evaluation of Oxidative Stress in Rat Fatty Liver Induced by a Methionine-and Choline-Deficient Diet', *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*, 2016(Mcd). Available at: <https://doi.org/10.1155/2016/9307064>.
8. Hao, X. et al. (2016) 'Immunoassay of S-adenosylmethionine and S-adenosylhomocysteine: the methylation index as a biomarker for disease and health status', *BMC Research Notes*, 9(1), pp. 1–16. Available at: <https://doi.org/10.1186/s13104-016-2296-8>.
9. Ji, Y., Lin, Z. and Luo, W. (2020) 'Determination of plasma homocysteine with a UHPLC – MS / MS method: Application to analyze the correlation between plasma homocysteine and whole blood 5-methyltetrahydrofolate in healthy volunteers', (January), pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/10.1002/bmc.4845>.
10. Kaiser, P. (2020) 'Methionine dependence of cancer', *Biomolecules*, 10(4), pp. 7–9. Available at: <https://doi.org/10.3390/biom10040568>.
11. Kawaguchi, K. et al. (2018) 'Intra-tumor L-methionine level highly correlates with tumor size in both pancreatic cancer and melanoma patient-derived orthotopic xenograft (PDOX) nude-mouse models', *Oncotarget*, 9(13), pp. 11119–11125. Available at: <https://doi.org/10.18632/oncotarget.24264>.
12. Krijt, J., Dutá, A. and Kožich, V. (2009) 'Determination of S-Adenosylmethionine and S-Adenosylhomocysteine by LC-MS/MS and evaluation of their stability in mice tissues', *Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences*, 877(22), pp. 2061–2066. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2009.05.039>.
13. Kutý, A. et al. (2026) 'S-Adenosylmethionine (SAM) and S-Adenosylhomocysteine (SAH) Monitoring Using Analytical Methods in Clinical Laboratory Practice: Where Are We?', *Biomedicines*, 14(3), p. 632. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/biomedicines14030632>.
14. Labuschagne, C.F. et al. (2014) 'Serine, but Not Glycine, Supports One-Carbon Metabolism and Proliferation of Cancer Cells', *CellReports*, 7(4), pp. 1248–1258. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.celrep.2014.04.045>.
15. Liao, H. et al. (2019) 'Development of methionine methylation profiling and relative quantification in human breast cancer cells based on metabolic stable isotope labeling', *Analyst*, 144(13), pp. 3988–3998. Available at: <https://doi.org/10.1039/c9an00545e>.
16. Martínez, Y. et al. (2017) 'The role of methionine on metabolism, oxidative stress, and diseases', *Amino Acids*, 49(12), pp. 2091–2098. Available at: <https://doi.org/10.1007/s00726-017-2494-2>.
17. Mavrakis, K.J. et al. (2016) 'Disordered methionine metabolism in MTAP / CDKN2A deleted cancers leads to dependence on PRMT5', *Science*, 5944, pp. 1–11.
18. Mccaddon, A., Miller, J.W. and Miller, J.W. (2023) 'Homocysteine — a retrospective and prospective appraisal', *Frontiers in Nutrition*, 10, p. 1179807. Available at: <https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1179807>.
19. Newman, A.C. and Maddocks, O.D.K. (2017) 'One-carbon metabolism in cancer', *British Journal of Cancer*, 116, pp. 1499–1504. Available at: <https://doi.org/10.1038/bjc.2017.118>.
20. Ngoi, N.Y.L. et al. (2024) 'Methylthioadenosine Phosphorylase Genomic Loss in Advanced Gastrointestinal Cancers', *The Oncologist*, 29(6), pp. 493–503. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oncolo/oyae011>.
21. Okawa, A. et al. (2020) 'Novel method for L-methionine determination using L-methionine decarboxylase and application of the enzyme for L-homocysteine determination', *Bioscience, Biotechnology and Biochemistry*, 84(5), pp. 927–935. Available at: <https://doi.org/10.1080/09168451.2020.1715781>.
22. Oyediji, A.B. et al. (2021) 'Metabolomic approaches for the determination of metabolites from pathogenic microorganisms: A review', *Food Research International*, 140(November 2020), p. 110042. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.110042>.
23. Pajares, M.Á. (2025) 'Posttranslational Regulation of Mammalian Sulfur Amino Acid Metabolism', *International Jour-*

- nal of Molecular Sciences, 26, p. 2488. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ijms26062488>.
24. Parkhitko, A.A. et al. (2019) 'Methionine metabolism and methyltransferases in the regulation of aging and lifespan extension across species', *Aging Cell*, 18(6), pp. 1–18. Available at: <https://doi.org/10.1111/accel.13034>.
 25. Plazar, N. and Jurdana, M. (2010) 'Hyperhomocysteinemia and the role of B vitamins in cancer', *Radiology and Oncology*, 44(2), pp. 79–85. Available at: <https://doi.org/10.2478/v10019-010-0022-z>.
 26. Sanderson, S.M. et al. (2019) 'Methionine metabolism in health and cancer: a nexus of diet and precision medicine', *Nature Reviews Cancer*, 19(11), pp. 625–637. Available at: <https://doi.org/10.1038/s41568-019-0187-8>.
 27. Schmidt, D.R. et al. (2021) 'Metabolomics in cancer research and emerging applications in clinical oncology', *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 71(4), pp. 333–358. Available at: <https://doi.org/10.3322/caac.21670>.
 28. Shrubsole, M.J. et al. (2015) 'Associations between S-adenosylmethionine, S-adenosylhomocysteine, and colorectal adenoma risk are modified by sex', *Am J Cancer Res*, 5(1), pp. 458–465.
 29. Sitdikova, G. (2023) 'Homocysteine: Biochemistry, Molecular Biology, and Role in Disease 2021', pp. 2021–2023.
 30. Su, X. et al. (2021) 'Simultaneous determination of methionine cycle metabolites, urea cycle intermediates and polyamines in serum, urine and intestinal tissue by using UHPLC-MS/MS', *Talanta*, 224(November 2020), p. 121868. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.talanta.2020.121868>.
 31. Tassinari, V. et al. (2024) 'The methionine cycle and its cancer implications', *Oncogene* [Preprint], (October). Available at: <https://doi.org/10.1038/s41388-024-03122-0>.
 32. Wong, C.C., Qian, Y. and Yu, J. (2017) 'Interplay between epigenetics and metabolism in oncogenesis: mechanisms and therapeutic approaches', *Oncogene*, 36, pp. 3359–3374. Available at: <https://doi.org/10.1038/onc.2016.485>.
 33. Xiao, J.F., Zhou, B. and Resson, H.W. (2012) 'Metabolite identification and quantitation in LC-MS/MS-based metabolomics', *TrAC - Trends in Analytical Chemistry*, 32, pp. 1–14. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.trac.2011.08.009>.
 34. Yang, J.S. et al. (2021) 'Rapid analysis of S-adenosylmethionine (SAM) and S-adenosylhomocysteine (SAH) isotopologues in stable isotope-resolved metabolomics (SIRM) using direct infusion nanoelectrospray ultra-high-resolution Fourier transform mass spectrometry (DI-nESI-UHR-FTMS)', *Analytica Chimica Acta*, 1181, p. 338873. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.aca.2021.338873>.